

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ: ГИДРОИҚЛИМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ ВА АМАЛИЙ ТАҲЛИЛИ (2000-2020 ЙИЛЛАР)

Ҳамидов Абдусамад
Абдумаликович

Фарғона давлат университети доценти,
Фарғона политехника институти доценти
abdusamadhamidov56@gmail.com

***Аннотация:** Ушбу мақолада Фарғона водийсида 2000-2020 йилларда олиб борилган иқлимий ва гидрологик тадқиқотларни илмий ва амалий натижалари атрофлича кўриб чиқилган, таҳлил қилинган ва геоэкологик асослари ишлаб чиқилган*

***Калим сўзлар:** Гидрология, иқлимунослик, об-ҳаво, ёгинлар, иқлимий шароит, гидрография, сув омборлари, дарёлар, кўллар, гидрографик тармоқлар, метеорологик тадқиқотлар, метеорологик станциялар.*

***Abstract:** In this article, the scientific and practical results of climatic and hydrological research conducted in the Fergana Valley in 2000-2020 are thoroughly reviewed, analyzed, and geoecological foundations are developed.*

***Key words:** Hydrology, climatology, weather, precipitation, climatic conditions, hydrography, reservoirs, rivers, lakes, hydrographic networks, meteorological research, meteorological stations.*

КИРИШ.

Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни иқлимий шароитлари, сувларини атрофлича кенг кўламда ўрганиш асосан XIX- асрнинг иккинчи ярмидан кенг миқёсда авж ола бошлади. Чунки юқорида айтиб ўтганимиздек, энг қадимги замонлардан XIX асрнинг иккинчи ярмигача бўлган маълумотнома ва манбаларда айнан Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни иқлимий шароити ҳамда сувлари илмий асосда чуқур тадқиқ қилинган деган аниқ маълумотлар учрамайди. Лекин айрим умумий маълумотлар ўша қадимги Ҳитой, грек ва араб манбаларида ҳамда Захириддин

Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” тарихий- географик асаарида ҳар ҳолда ёритилган.

Фарғона водийсини иқлимий шароитлари ва сувларини тадқиқ қилиш табиатнинг бошқа компонентларини ўрганишга қараганда асосан XIX асрнинг иккинчи ярмида кенгроқ миқёсда тус олди. Бунга асосий сабаб Чор Россияси Туркистон ўлкасини ўзининг хом ашё базасига айлантириш йўлида амалга ошириши керак бўлган энг асосий вазифалардан бири сифатида майдонга чиқадиган қишлоқ хўжалик экинлари асосан пахта, пилладан кўпроқ ҳосил олиш учун ҳудудни иқлимий шароитини ўрганиш, суғориш учун сув манбаларини аниқлашни юборилаётган экспедицияларга мақсад қилиб қўй бошлади. Ушбу экспедицияларнинг асосий илмий натижалари қуйидагича бўлган:

1. П.П.Семёнов 1857 йилда Сирдарёнинг юқори оқимларини гидрологик режимини ўрганиб чиқди;

2. А.В.Каульбарс 1869-1870 йилларда Фарбий Тяншан бўйлаб саёҳат қилиб, Фарғона водийсига оқиб тушадиган дарёлар мавжуд қўллар ва музликларни ўрганади;

А.В.Каульбарс ўзининг бу илмий саёҳатлари натижаси сифатида махсус монографик асар яратади. Бу асарда Сирдарёнинг сув йиғиш хавзалари, ирмоқлари, сув манбалари ҳақида ҳамда уни Орол денгизига бурилиб кетиши сабабларини янги, ўзига хос ғояни ўртага ташлайди. Унинг фикрича осон ювиладиган жинслардан оқиб ўтувчи бу икки дарё (бу ерда Амударё ҳам назарда тутиляпти)нинг қудратли кучи оқим йўналиши ва ётқиқиқлар тўпланиш жараёнига таосир кўрсатган. Бунинг натижасида дарё ўз ётқиқиқлари билан тўсилиб қолиб янги ўзан очган. Бинобарин, бу икки дарёнинг Орол денгизига томон бурилишининг асосий сабаби улар йўналишининг табиий ўзгарганлигидир. А.В.Каульбарс ўзининг бу ўзига хос ғояси билан ҳар иккала дарёнинг Орол денгизига бурилиши сабабларини

А.И.Глуховский айтган сунъий тўғонлар сабабчи деган фикрларга қарши чиқади;

3. Н.А.Северцовнинг 1860, 1864, 1874, 1877, 1878 йиллардаги экологик-географик усулда олиб борган илмий тадқиқотлари бу усулни янада такомиллашишига олиб келди. Айниқса, 1877-1878 йиллардаги Фарғона - Помир экспедициясида олиб борилган экологик-географик усулдаги тадқиқотлар бу регионни иқлими, гидрографияси, геологик ўтмиши, орографияси, релрефи ҳамда биогеографик хусусиятларини очиб бериши, П.П.Семёнов ва А.П.Федченколари бошлаб берган илмий тадқиқотларни муваффақиятли давом этишига замин яратди;

4. 1878 йилда Фарғона водийсида тадқиқот ишларини олиб борган академик А.Ф.фон-Миддендорф ҳам унинг сувлари ва иқлимий шароити ҳақидаги илмий хулосалари хануз ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Масалан, олим ўзининг “Фарғона водийси очерклари” асарида Марказий Фарғона чўлларида оқилана фойдаланиш иқлим ва сув ресурсларидан фойдаланиш тамойилларини ёритиб берган [1,2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Иқлимий ва гидрологик тадқиқотларнинг йўналишлари. 1946-1960 йилларда Фарғона водийсида иқлимий ва гидрологик тадқиқотлар давом эттирилди.

1950 йилларнинг бошларида водий иқлимини барча элементлари бўйича анчагина илмий маълумотлар тўпланди. Л.А.Манегина томонидан “Фарғона водийси” (1-том) асарининг бешинчи бобида водий иқлими жуда чуқур таҳлил қилинган. Бу бобда кўёш радиацияси, атмосфера циркуляциясининг хусусиятлари, шамоллар таснифи (уларнинг режими, ўртача йиллик тезлиги), ҳарорат режими, ҳавонинг намлиги, ёғинлар ва уларнинг йиллик тақсимланиши, ёғинларнинг суткалик максимуми, ёмғир, жала, қор қоплами, музгарчилиги, туман ва иқлимнинг бошқа элементлари ҳақида маълумотлар

берилган. Бироқ Л.А.Манегина томонидан шунча катта бой материал мантикий тартибда берилмаган [3].

Бу даврдаги Ўрта Осиё иқлимшунослигининг асосий ютуқлари аввало Л. Н. Бабушкин, Ю.А.Скворцов, Л.А.Молчанов, В.А.Жоржио ҳамда В.А.Бугаевларнинг қизгин илмий фаолияти билан чамбарчас боғлиқ. Таниқли географ ва иқлимшунос Л. Н. Бабушкин Ўрта Осиё иқлимини қишлоқ хўжалик нуқтаи назардан ўрганиш ва баҳолаш жараёнида агроиқлимшунослик илмий мактабини яратди.

Л. Н. Бабушкин 1940-1950 йилларда Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигига катта зарар етказувчи қурғоқчил ва гармселни ўрганиш юзасидан муҳим илмий тадқиқотлар олиб борди. Агроиқлимий таҳлил услубларини такомиллаштирди. Л. Н. Бабушкиннинг 1960 йилда нашрдан чиққан “Ўрта Осиёни агроиқлимий тавсифи” ва “Ўрта Осиёни агроиқлимий районлаштириш” номли монографиясида ҳамда 1953 йили босмадан чиқарилган Ўзбекистон иқлимига оид асарида Фарғона водийси иқлимига тўхталиб, унда 5 группа районлардан иборат бўлган битта Фарғона агроиқлимий округини ажратади, бу районлар гуруҳи қуйидаги номлар билан аталади: Қорамозор, Чотқол, Туркистон, Фарғона, Марказий Фарғона. Муаллиф томонидан ушбу районларни асосий агроиқлимий кўрсаткичлари ҳисоблаб чиқилган, улар амалий мақсадлар учун қизиқиш уйғотади.

Умуман Фарғона водийси иқлими ҳақида гап кетганда В.М.Четиркин (1960) ва Л. Н. Бабушкинлар (1954, 1957, 1964) нинг илмий тадқиқотлари ва уларнинг Фарғона водийсидаги ландшафт-географик ҳамда агроиқлимий ғоялари бу даврда асосий ўрин тутган десак муболаға бўлмайди.

Ўрта Осиёнинг ўзига хос географик шароити сув муаммоси энг долзарб илмий амалий муаммолардан биридир. Шу сабабли 1946-1960 йиллар оралиғида ҳам бу муаммо географ ва гидролог олимларнинг диққат марказида бўлди. Ўрта Осиёда жуда катта миқёсда бошланган гидротехник ва

мелиорация ишлари кўпинча республикалараро аҳамиятга эга бўлиб, гидрологик жараёнларни ҳар томонлама чуқур таҳлил қилишни тақозо этди. [4,5].

Кўплаб марказ олимлари ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан тўпланган катта фактик маълумотлар жадал умумлаштирилиб, ўлканинг асосий гидрологик қонуниятлари аниқлана бошланди. Бу жиҳатдан Ўрта Осиё гидрологиясининг энг йирик вакили В.Л.Шульцнинг “Ўрта Осиё дарёлари” (1965) номли монографияси ва кўплаб мақолалари айниқса характерлидир. В.Л.Шулрц ўз монографиясида ўлка гидрологиясининг асосий хусусиятларини батафсил баён этди. У дарёларнинг тўйиниш ва оқим режимида турли манбаларни ролини кўрсатиб берди.

1950 йилларнинг охирида В.Л.Шульц Ўрта Осиё дарёлари режими ҳақида қуйидаги қонуният ва хулосаларни баён этди:

1. Ўрта Осиёнинг адир иқлим шароитида дарё оқими ва релреф инсоннинг хўжалик фаолияти билан чамбарчас боғлиқдир.

2. Дарё оқими жараёни ва режими аниқ баландлик зоналигига эга (тоғлар-оқим ҳосил бўлиш, текисликлар эса оқим сарф бўлиш ва оқим мувозанати областларидир).

3. Ўрта Осиё дарёларининг асосий тўйиниш манбалари қор сувлари (45%), ёмғир (5%), музлик (10%) ва ер ости сувлари (40%) ҳисобланди. Бинобарин, ёмғир ва музлик сувларини салмоғи унча катта эмас.

4. Ўрта Осиё тоғларида дарё хавзаларининг сувдорлиги ҳам маолум қонуниятга бўйсунди, нам ҳаво массаларига рўпара хавзалар сувдорлиги энг катта бўлиб, ҳар км квадратда секундига 50 литрга етади.

5. Баландлик ортган сари йиллик оқимнинг ўзгарувчанлиги камаяди.

6. Сув йиғиш хавзаси баландда жойлашган дарёларда тўлин сув даври узокқа чўзилади ва сув сарфи максимуми июл, август ойларига тўғри келади.

Бинобарин, йирик дарёлар режими уларнинг сувидан суғорма деҳқончиликда фойдаланиш учун анча қулайдир.

7. Ўрта Осиё дарёлари гидроэнергетика ресурсларига жуда бой.

Олим томонидан чиқарилган бу хулосалар ва аниқланган қонуниятлар ўз-ўзидан кўриниб турибдики, Фарғона водийси дарёларига ҳам тегишлидир.

Атоқли олимнинг 1958 йилда нашрдан чиққан “Ўрта Осиё гидрографияси” номли китобида дарёларни гидрологик тавсифидан ташқари ўлка музликлари, кўллари, ботқоқликлари ва ер ости сувлари ҳақида ҳам муҳим географик маълумотлар мужассамлашган [6].

Ўлка гидрогеологиясининг йирик вакиллари В.Н.Куниннинг ер ости сувларини генезиси, уларнинг тарқалиши, захиралари ва амалий аҳамияти ҳақидаги, О.К.Лангенинг гидрогеологик районлаштиришга оид илмий фикрлари алоҳида ажралиб туради.

1950-йиллар ўлканинг ер ости сувлари ҳақидаги муҳим маълумотларни тўпланишида ва илмий ғояларнинг ривожланишида Б.А.Бедер, Д.М.Кац ва А.А.Худойбердиевларнинг илмий мақолалари муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ўрта Осиё давлат университетида профессор М.М.Крилов раҳбарлигида мелиоратив гидрогеология илмий йўналиш бўйича катта тадқиқотлар олиб борилди. Шу йиллари Н.Л.Корженевский Исфайрамсойни атрофлича ўрганиб чиқади ва ўзининг бу дарё тўғрисидаги хусусиятларини “Помир-Олой тоғ тизмасининг геоморфологияси ва музликлари” (1960) асарида баён қилади.

1949 йилда С.Т.Алтунин “Кампировот ва Куйганёр тўғонларини тадқиқ қилиниши”, “М.С.Визго эса “Фарғона областидаги Сўх дарёси Сарикқўрғон узелини тадқиқ қилиниши” мақолаларини эълон қиладилар.

1954 йилда Д.П.Резва томонидан Шохимардонсой ва Сўх дарёлари атрофлича ўрганилади ва гидрографик режими таҳлил қилинади.

Фарғона водийсини иқлимини ўрганишда Л. Н. Бабушкин (1960), В.А.Бугаев (1964), З.А.Рязанцеваларнинг (1961, 1962) хизматлари катта

бўлган бўлса, Фарғона водийси дарёларини гидрографиясини ўрганишга Н.Л.Корженевский (1948, 1960), В.Л.Шулрц (1956, 1960), И.А.Илин (1959) ва бошқалар баракали хисса қўшдилар. Айниқса, И.А.Илиннинг “Фарғона водийсининг сув ресурслари” (1959) асарида 50-йилларнинг охиригача бўлган гидрологик тадқиқот натижалари ва гидрометеорологик ўрганилиши тўлиғи билан ёритилган.

Фарғона водийсининг сув обьектлари ва гидрологик материалларни умумлаштириш ва таҳлил қилишда Н.А.Караулова, Д.Н.Кашкаров, Н.Л.Корженевский, Л.М.Косарев, М.М.Крилов, Л.А.Молчанов, В.Л.Шулрц, О.П.Шчеглова ва бошқаларнинг хизматлари жуда катта бўлди.

В.Л.Шульцнинг 1965 йилда нашрдан чиққан “Ўрта Осиё дарёлари” асаридан ташқари ҳаммуаллифликда ёзилган “Фарғона водийси” (1954) монографиясида водий гидрологиясига бағишланган махсус боб ёзилган. Бунда Фарғона водийсидаги барча дарёларни сув режими, сув балансига умумий тавсифнома берилган.

Гидроиклимий шароитларига доир тадқиқотлар. 1910 йилда Тошкентда Гидрометрик бўлинма ташкил этилди. Бу ташкилот ерларни суғориш манбаи бўлган дарёларнинг тўйиниши, оқим режими, иқлимий шароитларини ўрганиш ҳамда гляциологик тадқиқотларга жуда катта эҳтибор берди. Бу масалаларни ечиш учун Гидрометрик бўлинма Фарғона водийсида махсус стационар ҳамда экспедицион-гидрологик, гидрографик, метеорологик тадқиқотлар олиб борди. Ўрта Осиё метеорология институти 1924 йилдан бошлаб ҳар йили гидрометеорологик экспедицион ва стационар тадқиқотларни мунтазам ўтказишни бошлади. Фарғона водийсида олиб борилган иқлимий ва гидрологик тадқиқотларнинг илмий натижалари сифатида унинг дарёлари, кўллари, ер ости сувлари ва иқлимига бағишланган Л.К.Давидов ва Н.Л.Корженевскийларнинг “Норин дарёси сув режимига метеорологик омилларнинг таҳсири” (1929) ва Н.Л.Корженевскийнинг

“Исфайрамсой” (1936) асарларини киритиш мумкин. Бу илмий асарлар бошқаларидан фактик материалларининг кўплиги, чуқур таҳлил қилинганлиги ва иқлимий, гидрологик ғоя, хулосаларининг қанчалик теранлиги билан ажралиб туради.

Водий ер ости сувлари тўғрисидаги муҳим маълумотларнинг тўпланишида ва илмий ғояларнинг ривожланишида А.Н.Султонхўжаев, Б.А.Бедер, Д.М.Кац ва А.А.Худойбердиевларнинг илмий монографиялари, мақолалари муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ўтган аср охирига келиб, иқлимий ва гидрологик тадқиқотларнинг тавсифи бир мунча ўзгарди. Шунинг учун асосий эҳтибор биринчи навбатда, водий ҳудудининг атмосфера ҳавоси ҳамда сувларининг экологик ҳолатини ўзгариши билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишга қаратилди.

Бу ҳақидаги маълумотлар 1975 йилда нашр этилган “Ўзбекистон ирригацияси” (2-жилд) ҳамда 1977 йилда Ф.А.Мўминовнинг саҳйи ҳаракатлари асосида Ўрта Осиё гидрометеорология регионал илмий тадқиқот институти мутахассислари томонидан чоп этилган Фарғона водийси агроиқлимий ресурсларини ўрганишга бағишланган илмий ва амалий маълумотномали китобларда мужассамланди[7].

НАТИЖАЛАР.

Чор Россияси чекка ўлкаларни иқлим шароитлари ва сув ресурсларидан иложи борица кўпроқ фойдаланиш мақсади, ҳудудда метеорологик-гидрологик тадқиқотларни авж олдиришни талаб қилди. Бу йўналишдаги тадқиқотларни жонлантириш мақсадида Россия Ер тузиш ва деҳқончилик бошқармаси қошидаги “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” 1910 йилда Тошкентда гидрометрик бўлинма ташкил этди. Бўлинма ерларни суғориш манбаи бўлган дарёларни тўйиниши, оқим режими, иқлимий шароитларини ўрганиш ҳамда гляциологик тадқиқотларга жуда катта эътибор берди.

Фарғона водийсининг атроф тоғ тизмаларидаги музликларни тадқиқ қилишда С.Е.Дмитров, Л.С.Берг, Г.Б.Леонов ва бошқалар жуда катта жонбозлик кўрсатдилар. 1908 йилда Бош штаб капитани Н.И.Костенко Фарғона водийси дарёларини тадқиқ қилиши билан шуғулланади. У ўз тадқиқотлари давомида дарёларнинг оқим режимига катта эътибор беради.

1910-1911 йилларда И.А.Преображенский Фарғона водийсига оқиб тушувчи Лайлак, Исфара ва Сўх дарёларини гидрографик режимини атрофлича тадқиқ қилади. 1911 йилга келиб “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” ходимлари В.Г.Глушков бошчилигида Қорадарё, Норин ва Сирдарёда гидрометрик ўлчаш ишларини олиб борадилар.

1910 йилда Тошкентда “Гидрометрик бўлинма”ни ташкил этилганлиги бутун Фарғона водийсида махсус стационар ҳамда экспедицион-гидрологик, гидрографик, метеорологик тадқиқотлар олиб борилишига замин яратди.

1917 йилгача Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудлардаги дарёларда гидрологик постлар, метеорологик пунктлар, станциялар сони бир мунча кўпайди. В. Г. Глушков ва Э. М. Ольдекоп раҳбарлигидаги гидрологик ва метеорологик тадқиқотлар натижасида Фарғона водийсидаги дарёларнинг тўйиниш манбалари ва сув режими ўрганилди. Дарёларнинг сув сарфи билан метеорологик, иқлимий омиллар ўртасидаги узвий алоқадорлик очиб берилди.

Бу тадқиқотлар натижасида дарёларнинг вегетация давридаги сервувлигини башорат қилишга доир ғоялар шакллана бошлади. Таниқли гидролог В.Л.Шульцнинг таъкидлашича, Э.М.Ольдекоп бошлаган гидрологик тадқиқотлар ҳаттоки кейинги даврлардаги изланишларда ҳам маолум илмий назарий ва услубий роль ўйнаган. Бу XX аср бошида Фарғона водийсида олиб борилган гидрологик тадқиқотлар табиат мажмуаларининг муҳим унсури, сув тўғрисида бой географик маълумот берди.

А.И.Воейков, Д.Д.Гдеонов, В.В.Шипчинскийлар дастлабки стационар маълумотлар асосида Туркистоннинг иқлими ва об-ҳавоси ҳақида йирик

умумлашган асарлар яратдилар. Уларда Фарғона водийси иқлими ҳақида бой маълумотлар берилган.

МУҲОКАМА

Фарғона водийсини табиий шароити ва хўжалигини хусусиятлари биринчи навбатда ўзига хос иқлимий шароитда сезилади. Лекин Фарғона водийсида аср бошидаги А.И.Воейков, Д.Д.Гедеонов, В.Шипчинскийларнинг иқлим тўғрисидаги умумлашма асарларини ҳисобга олмаганда системали метеорологик кузатишлар ва иқлимий тадқиқотлар анча кеч бошланди. Фарғона водийсини иқлими тўғрисидаги маълумотлар бутун Ўрта Осиё учун Д.Д.Гедеонов (1889), Р.Р.Шредер (1909, 1924), В.В.Шипчинский (1912), А.И.Воейков (1921), Н.А.Коростилев (1925) ва бошқалар томонидан амалга оширилган илмий тадқиқотларда унинг континенталиги, тоғ водий атмосфера циркуляциясини хусусиятлари водийнинг ҳар хил қисмида иқлимий шароитнинг турлича эканлиги тўғрисидаги маълумотлар мавжуд.

Ўзбекистон, жумладан, Фарғона водийси иқлими ҳақидаги биринчи ғоялар ва йўналишларнинг умумлашмасини Л.А.Молчановнинг илмий ишларида кўришимиз мумкин. Ўлканинг таниқли иқлимшуноси, лимнологи Л.А.Молчанов (1925, 1934, 1935) ўзининг Республика ҳудудининг иқлимий районлаштириш ишларида 30-йилларнинг бошларида Фарғона водийсига алоҳида мустақил регион сифатида қаради.

Фарғона водийси иқлими тўғрисидаги илмий тасаввурларни ривожланишида Л.А.Молчанов билан Р.Р.Циммерманларнинг ўлка иқлимини районлаштиришга оид асарлари муҳим роль ўйнади.

Гидрологик, гляциологик фикрлар эволюциясига Л.К.Давидов, Л.Н.Корженевский ва Л.А.Молчановлар баракали ҳисса қўшдилар. Л.Н.Корженевский Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни дарёлари ва бу дарёларни сув манбаларини тадқиқ қилишга жуда катта ҳисса қўшди. Л.Н.Корженевский экспедицияси базасида тўпланган материаллар ва ўзининг

1904, 1910, 1914, 1920, 1924, 1932, 1934, 1935 йиллардаги тадқиқотлари асосида Фарғона водийсининг типик дарёси Исфайрамсойнинг гидрологик очеркини яратди. У ўзининг “Исфайрамсой” асарида дарёнинг сув тўплаш хавзаси, геоморфологияси, сувнинг режими, сув сарфи ҳақида аниқ маълумотлар берди.

Н.Л.Корженевский 1936-1937 йилларда Сўх дарёси ва унинг хавзасини атрофлича ўрганган. У Сўх дарёси хавзасини тадқиқ қилиш жараёнида гидрологик тадқиқотларга кўпроқ эътибор беради. Лекин Сўх дарёси ҳақидаги материаллари нашрдан чиқарилмаганлиги ҳозирча номаълум.

1920-1945 йиллар давомида Ўрта Осиё Давлат Университетлари олимларидан Д.Д.Гдеонов Фарғона водийси ва Самарқанд чўкмасида иқлимий тадқиқотлар олиб боради.

Тошкент метеорологлари В.А.Жоржио ва В.А.Бугаевлар раҳбарлигида ҳаво массаларининг янги классификацияси ишлаб чиқилди. К.А.Кортеникова раҳбарлигида об-ҳавони узоқ муддатгача башорат қилиш услубиёти схемаси яратилди (Раҳимбеков ва б., 1982).

В.Л.Шульц Ўрта Осиёнинг гидрологик районлаштириш схемасини яратди. Л.К.Давидов ўлка дарёларида сув микдорини ўзгариб туриш қонуниятларини баён қилди.

А.А.Скворцов ер юзасидан сарфланадиган иссиқлик ва намликни ҳисоблашга имкон берадиган “Конвектив ҳаво алмашинувининг яруслиги” қонуниятини яратди. В.А.Жоржио раҳбарлигида “Ўрта Осиёдаги синоптик жараёнлар” номли капитал монография босмадан чиқарилди.

В.А.Бугаевнинг “Ўрта Осиё ва Қозоғистон иқлими” (1945) асарлари босилиб чиқди. В.А.Бугаев ва В.А.Жоржиоларнинг Ўрта Осиё ва унга туташ ҳудудларни синоптик метеорологияси ва иқлимига оид тадқиқотлари халқаро аҳамият касб этди.

Умуман, юқорида номлари келтирилган илмий монография ва асарларда бевосита Фарғона водийсига ва уни атрофларига тегишли тадқиқотлар ҳам чуқур таҳлил қилинган. Тадқиқотчилар Ўрта Осиёни бошқа регионларидаги каби Фарғона водийсида ҳам гидрологик, метеорологик тадқиқот ва кузатиш ишларини олиб бордилар, водий гидрологияси ва иқлими ҳақида илмий ҳамда амалий аҳамиятга молик маълумотлар бердилар.

Умуман Фарғона водийсининг текислик қисмида, айниқса, йирик саноатлашган шаҳарларида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси анча юқори. Ҳавонинг ифлосланишида саноат, транспорт ва қишлоқ хўжалиги тармоқлари асосий омил ҳисобланади.

Иқлимий ва гидрологик муаммоларни таҳлил қилиш шундай хулоса чиқаришга олиб келадики, Фарғона водийсидаги иқлимий тадқиқотлар асосан атмосфера ҳавосини тоза сақлаш, атмосферага чиқарилаётган захарли газларни филтрлаб тозалаш масалаларини йўлга қўйиш, экологик назорат мониторингини кучайтириш, муаммолари билан боғлиқ бўлган илмий ишламаларни кучайтиришни тақозо этади.

Гидрологик тадқиқотларда ҳам сув хавзаларини тоза сақлаш учун экологик ва табиатни муҳофаза қилиш кенг миқёсда илмий ва амалий тадбирларни амалга ошириш заруриятини туғдирмоқда.

Умуман, 1961 йилдан шу кунларгача Фарғона водийсида олиб борилаётган иқлимий ва гидрологик тадқиқотларни асосий йўналишлари водий иқлимини ва сув ресурсларини антропоген омил таосирида бузилиши, уни экологик ҳолатини яхшилаш, иқлими ва сувларини муҳофазасини, улардан оқилона фойдаланиш тизимларини ишлаб чиқиш, экологик мониторингини йўлга қўйиш каби тадқиқотларни ривожлантиришдан иборат, деб қараш лозим [8].

ХУЛОСА.

Чор Россиясининг чекка ўлкаларни иқлим шароитлари ва сув ресурсларидан иложи борича унумлироқ фойдаланиш мақсадида 1910 йилда Тошкентда Гидрометрик бўлинма ташкил этилди. Бу бўлинма Туркистон ўлкаси, жумладан, Фарғона водийсида махсус стационар ҳамда экспедицион-гидрологик, гидрографик, метеорологик, гляциологик тадқиқотлар олиб борилишига замин яратди. Бу тадқиқотларнинг илмий натижалари А.И.Воейков, Д.Д.Гдеонов, В.В.Шилцинскийларнинг Туркистон иқлимига бағишланган умумлашма асарларида етарли ўрин олди. Бу даврда Фарғона водийсида гидрографик тармоқларни ўзига хос тақсимланиши бу ҳудуднинг иқлимий ва гидрологик хусусиятлари тамомила ўзига хос эканлиги узил-кесил исбот қилинди ҳамда иқлимий ва гидрологик шароити ҳақидаги илмий ғоя ва тасаввурларни таркиб топишини бошламаси сифатида

Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни иқлимий ва гидрологик шароитидаги энг асосий хусусиятлар қуйидагилардир:

а) водий бўйлаб гидрографик тармоқларни нотекис тақсимланганлиги бу ўлканинг иқлимий ва гидрологик хусусиятларини тамомила ўзига хослигини кўрсатади;

б) тоғларда қор ва музликларни узлуксиз тўпланиб туриши, сўнгра уларни дарёлар оқимида сарф бўлиши Фарғона водийси ва умуман Ўрта Осиёнинг гидрологик режимини асосий хусусиятларидир;

в) агар сувларни иқлимнинг маҳсули деб қараладиган бўлса, Фарғона водийсининг гидрологик хусусияти ҳозирги иқлим шароитида фақат шундай (ҳозирги кўринишида) бўлиши керак.

Бу даврдаги иқлимий ва гидрологик тадқиқотлар натижалари Фарғона водийси ва унга қўшни ҳудудларни сувлари ва иқлимий шароити ҳақидаги илмий ғоялар ҳамда тасаввурларни таркиб топишини бошламаси сифатида майдонга чиқади.

2000-2020 йиллар орасида олиб борилган гидроиклимий тадқиқотлар фақат метеостанциялардан олинган маълумотлар асосида амалга оширилганлигини докторлик ҳамда номзодлик диссертацияларнинг таҳлилларидан кўришимиз мумкин. Лекин шундай бўлса ҳам атмосфера васувларнинг ифлосланиши бўйича олиб бориладиган тадқиқотларнинг кўламини янада кенгайтиришни вақтнинг ўзи талаб қилмоқди[8].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1.Северцов Н.А. Вертикальное и горизонтальное распределение Туркестанских животных. //СПб, -1879. -С.13-80.

2.Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. Спб. 1882. – С-Петербург.С.3-380.

3.Манегина Л.А. Климат Ферганской долины. //В кн. «Ферганская долина» (Основные проблемы развития производительных сил Ферган. дол.) Т.І. -Ташкент: -1954. -С.109-144.

4.Бабушкин Л.Н. Агроклиматическое районирование хлопковой зоны Средней Азии. - Л.: Гидрометеиздат. 1960. -С.41-67.

5.Четиркин В.М. Климат хлопковых районов Средней Азии.// Хлопковое дело.- 1924.№ 11-12.

6.Щульц В.Л. Гидрография Средней Азии. // Крат. очерк. -Ташкент: -1958. -С.60-74.

7.Муминов Ф.А. Тепловой баланс и формирование урожая хлопчатника. // Тр. САРНИГМИ, вып. 50 (65), Гидрометеиздат, -Л.: -1977

8.Ҳамидов А.А. Фарғона водийсида олиб борилган табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамияти //Геогр.фан.номзд.илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.Тошкент;-2006.-6-165 б.

9.Молчанов Л.А. Климатические условия наиболее теплых районов Средней Азии. // Субтроп. культ.в Средней Азии. – Ташкент: 1935. – С.31-49.